

ÉTUDES ET RECHERCHES

Reçu le 05.02.2003

191594

LE CHOCOLAT DANS LA RÉGION BAYONNAISE (FIN XVII^e ET XVIII^e SIÈCLE) : DIFFUSION, VARIÉTÉS ET USAGES

FRÉDÉRIC DUHART (*)

Résumé :

En ces temps de patrimonialisation du chocolat de Bayonne, cet article propose un retour à l'histoire de la production et de la consommation du chocolat dans l'ensemble de la région bayonnaise (Labourd et Bas-Adour landais) et tâche de replacer cette aventure bayonnaise dans un contexte européen, sans perdre de vue le caractère gourmand de son objet, car les résultats d'une expérience de gastronomie historique viennent s'ajouter aux sources classiques de l'histoire de la culture matérielle.

Laburpena :

Baionako xokoleta ondare bilakatu den denbora hauetan, artikulu honek xokolet ekoizpenaren eta kontsumoaren historia Baionako eskualde guzian (Lapurdin eta Aturri Beherean) zer izan den aurkezten du. Janari horren gorabeherak europear ingurumenean ezartzera entseatzen da artikulugilea, aiantzi gabe zer gormandiza goxatzailea izan den xokoleta, dokumentuek berek salatzen digutenez.

MOTS CLÉS

chocolat,
Bayonne,
artisanat,
consommation,
alimentation.

Hitz-gakoak

xokoleta,
Baiona,
eskulan,
kontsumo,
jangai.

*Il cioccolato è fatto, ed a me tocca
Restar ad adorarlo a secco bocca*
Lorenzo Da Ponte, *Così fan tutte* (1790)

Amateur ou non de la fragrance cacaotée qui s'élève au dessus d'une tasse servie sous les arceaux, le chercheur en sciences de l'Homme ne peut que saliver à l'évocation du chocolat de Bayonne, car la richesse de son aventure locale fait de lui un aliment particulièrement bon à penser. Au cœur de la présente étude, se trouvent les dynamiques et les modalités de consommation du chocolat dans la région bayonnaise (un ensemble qui comprend, au delà des remparts de la cité, le Labourd et les pays du bas Adour landais) au cours du premier temps de sa présence en cette contrée, la longue période qui s'étire de son apparition locale à l'émergence, dans le courant des premières décennies du XIX^e siècle, d'un nouveau contexte cacaotier-chocolatier global provoqué par une nouvelle géopolitique et la diffusion de diverses innovations ¹. Sur notre pierre de " faiseur d'Histoire ", outre les ingrédients classiques mis en œuvre pour l'étude d'une denrée (large éventail d'archives, littérature médicale ou gourmande et examen de quelques objets ou représentations artistiques), nous avons travaillé les résultats d'une expérience d'archéologie gourmande, aussi délectable que constructive, réalisée grâce aux talents de D. L'Hôte et à l'occasion d'une séance du séminaire de J.-L. Flandrin ².

Si l'étude du chocolat à Bayonne et dans les campagnes environnantes, appelle un examen de ses degrés de diffusion dans l'espace et dans le temps ; elle ne peut faire l'économie d'une analyse du produit lui-même et de l'intégration de ses usages au sein de la culture alimentaire. Après avoir analysé les grandes phases de la diffusion de l'usage du chocolat dans la région, il s'avère nécessaire de considérer les nombreuses facettes qualitatives de ce produit, car elles alimentent un processus de différenciation sociale ; évoquer les goûts de la production invite aussi à se pencher sur la renommée du chocolat de Bayonne, mais ses succès extérieurs ne doivent pas faire oublier la diversité de ses emplois locaux.

1. LA DIFFUSION D'UNE CONSOMMATION

L'usage du chocolat dans la région bayonnaise est attestée à partir de l'ultime tiers du XVII^e siècle, au sein d'une élite fort restreinte, puis dans d'autres groupes sociaux en ville et, avec des différences notables, dans les deux contrées qui entourent la ville, le Labourd et les bas pays de l'Adour landais. Le développement et la diffusion de ce goût sont étroitement liés aux dynamiques que la production chocolatière connaît durant le même temps.

1. 1 A Bayonne...

Aliment en vogue, le chocolat reste pendant les dernières décennies du règne de Louis XIV un aliment très prestigieux que le Corps de Ville offre aux " personnes de considération " qu'il entend honorer (vingt-cinq livres de chocolat achetées en Espagne, à plus de soixante-cinq sous et demi la livre pesant, sont destinées à cet usage en 1670 et le 2 mai 1680, le marquis de Vauban reçoit seize livres de chocolat) et dont seule une étroite élite, fort riche et sensible aux modes, fait ses délices, à l'instar de l'assesseur criminel J. Dolives qui possède à son décès, en 1713, deux chocolatières de cuivre et une d'argent ³. Par la suite le cercle des consommateurs de chocolat s'élargit, débordant sur tous les milieux où règne une certaine aisance : massivement adoptée par l'élite portuaire au cours de la première moitié du XVIII^e siècle, deux chocolatières sont employées chez le négociant A. Lannelongue ou au domicile du capitaine de navires P. Lanusse, la boisson cacaotée séduit aussi les artisans bien lotis, tels P. Ducamp, un maître chapelier décédé en 1736, ou J. Tastet, un maître cordier qui possède trois chocolatières de cuivre dans sa maison située près de la porte Saint-Léon ⁴. Dans le courant de la seconde moitié du siècle, l'usage du chocolat fait partie des pratiques de consommation, au moins occasionnelles, de la frange supérieure du petit peuple urbain, ainsi, en 1769, le marin D. Detcheverry possède deux chocolatières ⁵ ; au fil des ans, parallèlement à cette diffusion, le prestige du breuvage cacaoté s'affaiblit quelque peu : la chaude boisson préparée dans des chocolatières régulièrement étamées trouve une place dans la diète frugale des clarisses du début des années 1760 et figure parfois au menu des marins accueillis à l'hôpital du Boucau ⁶. Parmi les objets que conserve dans sa chambre, l'hospitalière de Saint-Léon Mundotegui en 1768, la cohabitation de deux chocolatières et d'un moulin à café rappelle qu'à Bayonne, le goût pour le chocolat n'a nullement empêché le succès du café, qui, prestigieux moka ou économique produit antillais, s'intègre aux consommations des élites ou du petit peuple ; les cafetières sont de plus en plus nombreuses au cours du siècle, et quand à la veille de la Révolution, les notaires ne remarquent pas de chocolatières dans certaines demeures cossues, la prudence s'impose, car lorsqu'il s'agit d'examiner rapidement les éléments de fer-blanc d'une batterie de cuisine, le qualitatif de cafetière est parfois vite attribué : lors de l'inventaire des biens de J.-B. Boccalin, un amateur de chocolat qui conserve à son domicile une réserve de trois livres et demie de cet aliment et un caisson de cacao, le notaire Damestoy ne prise que des cafetières (la photographie que nous intitulons à la manière de R. Magritte, " Ceci n'est pas une chocolatière ", permet de comprendre les possibles confusions dans le cas des objets dont la banalité du matériau n'appelle pas d'examen attentif) ⁷.

Ceci n'est pas une chocolatière ! Cafetière tripode en argent (1730-1732, Bordeaux)
Cliché : Musée des Arts décoratifs de Bordeaux

Reflet laborieux de ce goût pour "l'aliment des Dieux", la chocolaterie de l'agglomération bayonnaise témoigne également par sa vitalité et ses tensions internes des progrès locaux du chocolat. Dès la fin du XVII^e siècle, l'artisanat chocolater est dynamique à Saint-Esprit où le curé du bourg évoque un *faiseur de chicollatte* ; si cette activité chocolatière a pu concerner alors des familles marranes anciennement implantées (l'idée avancée par A. Constantin, les Juifs portugais ont commencé à fabriquer du chocolat en ce lieu dès le début du XVII^e siècle, présente trop de faiblesses pour être acceptable : par delà l'absence de preuves écrites - même si d'aucuns avancent l'existence d'un document... qu'ils ne produisent jamais -, cette hypothèse est vite malmenée dès que la structure du commerce cacaotier mondial au début XVII^e siècle est prise en compte ⁸⁾, elle a aussi bénéficié de la venue de spécialistes : A. d'Andrade, un artisan spiritain de " religion judaïque " condamné en 1725 parce qu'il fabrique clandestinement du chocolat rue Orbe, est né vers 1690 en Espagne. Cette affaire qui comme les promulgations d'interdictions faites aux Juifs de produire ou de vendre du chocolat à Bayonne (la défense concernant la vente du 23 août 1691 évoquée par le seul Baylac peut sembler douteuse mais celle de 1725 concernant la fabrication du chocolat *intra-muros* est avérée) montrent l'existence précoce de tensions entre les chocolatiers du Bourg et ceux installés au cœur de la ville ; la filiation de cette

chocolaterie proprement bayonnaise avec celle de Saint-Esprit n'est pas nécessaire, puisqu'elle bénéficie notamment, au moins dès les années 1710-1720, de l'installation d'artisans espagnols, tels Amitsarobe de Saint-Sébastien, Letamendia d'Azpeitia ou Istillart d'Urđax ; ce groupe hispanique joue un rôle important dans la chocolaterie locale puisque ce sont certains de ses membres qui sont à l'origine de la jurande qui existe de 1762 à 1767 ⁹.

1. 2 ... et alentour

Dans les bas pays de l'Adour landais, l'usage du chocolat reste, durant toute la période, le fait d'un cercle étroit d'amateurs fortunés, bien souvent, connectés à la vie bayonnaise par des réseaux familiaux ou professionnels, à l'instar de J.-J. Casaunau qui s'il réside à Sainte-Marie-de-Gosse, est capitaine des côtes de Capbreton et possède une maison à Bayonne ¹⁰. La chocolaterie n'a pas connu ici de développement notable et la majorité des chocophiles de cette terre landaise sont vraisemblablement satisfaits par l'agglomération bayonnaise, à l'instar du Chalossais M. de Chauvet qui en reçoit du curé de Saint-Esprit ¹¹.

En Labourd, où une élite étroite l'adopte précocement (en 1684, le vicomte d'Urtubie possède une chocolatière de cuivre), l'usage du chocolat se diffuse quelque peu dans le courant du siècle et à son terme, tandis qu'à Saint-Jean-de-Luz, la bien lotie G. Hiribaren possède trois chocolatières, J. Camayor, un bon laboureur ahetzar, goûte au moins occasionnellement le breuvage cacaoté ¹². Cette diffusion de la consommation du chocolat jusque dans la grosse paysannerie a été soutenue par l'existence d'une chocolaterie locale, d'abord aux confins de l'Espagne, ainsi à Aïnhua, et dans la petite ville portuaire de Saint-Jean-de-Luz où un certain Ezcura travaille en 1715, puis dans les gros villages de l'intérieur : E. Berindoague est chocolatier à Espelette dans les années 1760, M. Dolharrats travaille à Cambo en 1770, J. Fagalde à Hélette à l'aube du XIX^e siècle, etc. La production de l'agglomération bayonnaise a également joué un rôle en Pays Basque, comme le rappellent des dettes contractées auprès de J. Laharrague, par la demoiselle Bardera de Mouguerre, un *corroyeur du lieu d'Hasparren* et des Bas-navarrais parmi lesquels un habitant d'Irissary ¹³.

2. LES CHOCOLATS BAYONNAIS

Préparé à l'avance ou à la commande, avec des ingrédients dont les proportions comme la qualité varient considérablement, la production locale présente une riche variété : les écarts peuvent être considérables entre le chocolat que goûte le négociant ou l'amateur lointain et l'aliment qui reconforte l'humble marin !

Pierre à chocolat avec rouleau - Collections Musée basque, exposition permanente

8

Tamis - Collections Musée basque, exposition permanente
Clichés Musée Basque

Pilon/mortier à cannelle
Collections Musée basque, exposition permanente

2. 1 Faire le chocolat : gestes et ingrédients

L'art du chocolatier, s'il ne repose que sur peu d'objets, nécessite, en revanche, une sensibilité à la matière première et une adaptation du corps au travail éprouvant sur la pierre acquises durant l'apprentissage, dont la durée peut varier (celui de J. Fagalde dure trois ans à partir de 1763 tandis que le contrat signé pour M. Detcheverry en 1771 prévoit deux années de plus) ¹⁴ : les fèves grillées " au point que le goût et la couleur du cacao le demandent ", J. Laharrague ou J. Saint-Pé le travaillent longuement au rouleau, agenouillés derrière la pierre chauffée au charbon de bois, puis quand la texture de la pâte le permet, ajoutent du sucre passé au tamis, puis, quand ce premier mélange est devenu homogène, le complètent si nécessaire avec de la vanille et de la cannelle pilées dans le mortier et tamisées, avant de soumettre une dernière fois cette pâte aux va-et-vient du rouleau ; au terme de ces opérations, le chocolat est prêt et il convient de le mettre en forme, selon diverses techniques : en 1725, A. Andrade place le chocolat dans un plat avant de façonner des billes à la main tandis qu'un demi-siècle plus tard D. Laharrague moule la production de ses deux pierres à l'aide des huit *gamelles* prisées en même temps (cette méthode reste probablement peu employée, car selon *Le dictionnaire universel de la géographie commerçante*, paru en 1798, les chocolats de Bayonne " ne sont point en tablettes comme ceux des autres fabriques d'Espagne, mais roulés avec soin en morceaux d'une once chaque ") ¹⁵. Placé dans de bonnes conditions, dans la boutique de J. Saint-Pé se trouve un *coffre à mettre le chocolat*, les billes et les tablettes peuvent conserver leur qualité pendant une dizaine de semaines (la *Nouvelle instruction des confitures...* estime que " le bon chocolat est celui qui n'est fait que depuis deux ou trois mois [...] "), pour peu qu'elles ne subissent pas les assauts de l'humidité ou de la redoutable *teigne friande à chocolat*, qui manifeste un appétit tout particulier pour les produits les plus fins ¹⁶. Une des solutions à la portée des mieux lotis pour avoir la garantie d'un chocolat frais est de demander à l'artisan de venir exercer ses talents à son domicile, comme J. de Laborde Noguès le fait en août 1765 ; elle a aussi l'avantage d'éviter certaines falsifications grossières qui ont cours dans la profession et dont les défenseurs de la jurande tentent, sans vergogne, d'accorder l'exclusivité à leurs rivaux de Saint-Esprit ¹⁷. Cependant les gestes et la probité de l'artisan ne font pas tout : la qualité d'un chocolat dépend aussi des ingrédients qui le composent.

Jusqu'à l'aube du XIX^e siècle, la chocolaterie bayonnaise utilise pour l'essentiel deux catégories de cacao, celui de Caracas et celui *des Iles*. Récolté au Vénézuëla sur des cacaoyers *criollo* et réexporté vers Bayonne depuis les ports hollandais, le

caraque jouit d'une considération sans égal, possédant la réputation d'être " plus onctueux et moins amer " que le cacao des Iles ; aussi, comme le note C.A. Fischer, est-il " extrêmement cher même en temps de paix " : en 1787, lors de l'inventaire des réserves de J. Laharrague, son prix au quintal est presque le double de celui de la production brésilienne ¹⁸. Au sein de cette catégorie prestigieuse, le calibre et l'état des fèves distinguent plusieurs variétés : outre le *gros caraque* qui est le " meilleur cacao ", les navires amènent aussi, à l'instar de celui que A.P. Groot fait pénétrer dans le port de Bayonne en octobre 1787, du *cacao de Caraques de qualité moyenne* et du plus médiocre " menu et chargé de cacao sec " ¹⁹. Ne donnant lorsqu'il est utilisé pur qu'" un chocolat un peu amer " et " toujours trop clair et trop liquide ", l'abondant *cacao des Iles*, un autre *criollo*, se vend bien moins cher que le glorieux produit vénézuélien : au début de la Révolution, les fèves venues de Saint-Domingue se vendent près de sept fois moins cher que le caraque ; à chaque île correspond une réputation et certaines productions sont mieux considérées que celles du reste des Antilles françaises, ainsi le cacao martiniquais se vend à un meilleur prix que le dominicain ²⁰. Les artisans bayonnais travaillent aussi, de façon moins considérable, d'autres cacaos, tels ces deux types de qualité moyenne que sont le *maraignon* (un *forastero* récolté au Brésil) et le *surinam* qui arrive parfois mélangé par " fraude " ou " méprise " avec du caraque ! Quant au *guayaquil*, d'" une saveur fade et désagréable ", il ne commence à jouer un rôle dans la chocolaterie locale qu'à l'extrême fin du XVIII^e siècle (Fischer, à Bayonne vers 1797, est le premier à insister sur son importance), dans un contexte géopolitique agité ²¹.

Les proportions du mélange entre les différentes catégories de cacao et les autres ingrédients, dont la qualité varie elle aussi, font que les pierrées sont fines, " moins fines " ou " communes " ; le chocolat offert en 1776 aux Religieux D'Almeida et Lacaze par les édiles bayonnais, avec une demi-livre de cassonade et une once de cannelle pour une livre de *cacao Caraques* possède une finesse qu'est loin d'atteindre l'ensemble de la production locale : dans sa boutique, J. Laharrague, qui travaille avec du cacao vénézuélien et du maraignon, le prix du chocolat varie de dix livres (fin sans vanille) à cinq livres la pierrée ²². Avec une part de sucre pour deux de cacao, la recette de 1776 rappelle que le goût pour le chocolat est intimement lié à la saccharophilie du temps ; néanmoins, ce mélange permet au cacao d'exprimer sa propre saveur, comme la reconstitution réalisée avec l'aide de D. L'Hôte l'a suggéré (du fait de l'évolution de multiples facteurs - goût du cacao, sensibilité des papilles...- une telle expérience ne peut fournir tout au plus qu'une vague sensation... ce qui est déjà considérable et puis, après tout, même quand il s'en tient à l'archive, l'historien " part du présent et c'est à travers lui, toujours, qu'il connaît, qu'il interprète le passé ²³ "). Peu d'aromates interviennent dans les préparations

locales, en effet, seules la vanille et la cannelle, présentes à proportion d'une et d'une demie once par pierrée dans le chocolat confectionné pour J. de Laborde Noguès en août 1767, revêtent une réelle importance ; le parfum des longues gousses, encore produites exclusivement en Amérique, caractérise des chocolats de haute qualité qui ne sont goûtés que par les amateurs aisés : entre le 24 février et le 2 juillet 1787, les successeurs de Laharrague vendent dans la boutique installée rue Pannecau, trois fois plus de chocolat de qualité moyenne (à neuf livres la pierrée) que de celui à la vanille ; si " l'odeur agréable et le goût relevé qu'elle communique au chocolat " font que la vanille est fort appréciée par certains amateurs, sa nature extrêmement échauffante conduit " des personnes qui préfèrent le soin de leur santé au plaisir de leur sens " à redouter sa présence, aussi existe-t-il une échelle de goût : tandis qu'en avril 1783, les édiles bayonnais se font servir du chocolat " sans vanille ", " à une vanille " ou " à double vanille ", trois autres productions bayonnaises sont évoquées dans l'édit du maximum de Carcassonne, les chocolats à demie, trois et quatre vanilles ²⁴. En 1783, dans *Erreurs populaires sur la médecine*, J.-L. d'Iharce (médecin à Paris mais encore suffisamment imprégné par son Arberoue natal pour donner le titre de son ouvrage en basque : *Miricountzaren gaineco populouiaren faltac*) donne une recette pour faire un excellent chocolat dans laquelle intervient en plus de la cannelle et de la vanille, du girofle ; néanmoins, il précise aussitôt que " comme l'odeur de la girofle est un peu forte, ceux qui ne l'aiment pas pourront la supprimer et mettre un peu plus de cannelle, s'ils le jugent à propos ", confirmant ainsi le penchant presque exclusif des chocophiles de son temps pour le fruit de *vanilla planifolia* et l'écorce des *cinnamomums* ²⁵.

11

2. 2 La renommée de la production bayonnaise

Une évaluation quantitative de l'importance des exportations de chocolat bayonnais en dehors de sa région de production est difficilement réalisable (certes, lorsque le port et une grande partie du Labourd deviennent une zone franche, en 1784, les chocolatiers bayonnais, se plaignant des conséquences fiscales de ce changement de statut, déclarent que chaque année cent mille livres de chocolat quittent la ville pour entrer dans le royaume ²⁶, mais ce chiffre est émis dans un contexte qui incite à le considérer avec une grande prudence), en revanche, l'intégration de cette denrée dans le cercle étroit des bijoux gourmands appréciés et recherchés par des amateurs dans l'ensemble du pays est certaine et se manifeste jusque dans les comportements de l'élite locale : les quelques livres de chocolat de Bordeaux reçues par J. de Laborde Noguès, du fait de ses relations avec des nobles de cette cité, ne doivent pas faire illusion, car cet aristocrate d'Ustaritz, pourtant très sensible à des modes en tout

genre, reste fidèle à la production locale et l'utilise pour faire des cadeaux, ainsi à une dame de Beaune en août 1761 ²⁷.

Recherché, le chocolat de Bayonne se vend loin des berges de l'Adour en des villes qui reçoivent d'autres chocolats : tandis qu'à Quillan, au pied des Pyrénées audoises, le *santé fin* et le *cannelle plus fin* originaires de la cité aturienne sont, avec le *cannelle supérieur* de Perpignan, les chocolats les plus coûteux, la production bayonnaise se décline dans les boutiques de Carcassonne en dix variétés (du *santé de Bayonne fin* au *superfin*, en passant par l'*ordinaire* à la vanille et le *superfin au cacao de Karacque*) qui sont toutes d'un prix supérieur aux deux chocolats montpelliérains et au *santé supérieur* perpignanaise ²⁸ ; à Paris, l'existence d'une chocolaterie de qualité n'empêche pas un goût certain pour la production bayonnaise : la remarque de G. de la Reynière, " le véritable chocolat de Bayonne est très rare à Paris ", vaut sans doute dès le XVIII^e siècle, car certains amateurs utilisent des relations bayonnaises afin d'obtenir un produit authentique, tels le député au Conseil du commerce qui commande par l'intermédiaire de son collègue L. Dulivier " vingt livres de chocolat dont dix à la vanille et dix de santé " ou J. Vernet qui tire profit de sa relation avec l'évêque Darche ²⁹. La renommée de la production locale apparaît aussi dans l'existence du chocolat à la façon de Bayonne, qui, plus qu'une contrefaçon, est une manière de faire, comme le rappelle l'annonce faite par un Suisse dans le journal de Guyenne en 1787 : " Le sieur Paul Genella, aux armes des treize cantons suisses, au coin de la rue royale [à Bordeaux], continue sa fabrique de chocolat préparé de différentes manières suivant le goût des amateurs ; tel que le chocolat de santé [...] à la turinoise, l'espagnole, à la bayonnaise [...] ³⁰".

12

3. LES USAGES DU CHOCOLAT

Aliment essentiellement liquide, consommé selon des modalités précises, et remède à replacer dans les cadres de la médecine humorale, le chocolat rappelle par ses usages la fascinante complexité de l'alimentation humaine.

3. 1 Du chocolat à boire et à manger

Le principal usage des billes et des tablettes préparées par les artisans de la région bayonnaise est la préparation d'un chocolat à boire ; quel que soit le détail du mode de préparation local, le bon usage d'un ustensile essentiel, la chocolatière, qui est fabriquée dans presque tous les cas en métal, la terre étant très rarement mentionnée ³¹. Au moment du service, à côté de la chocolatière (qui lors des occasions

solennelles dans les logements cossus, ainsi chez J.-L. Dubrocq, a l'éclat de l'argent), apparaît la tasse. L'importance de la diffusion d'un modèle spécifique à la prise de la boisson cacaotée nous échappe : les notaires ne précisent que rarement la nature des services qu'ils ne qualifient pas " à café ", aussi les mentions explicites, comme celle de *tasses de chocolat* en faïence et porcelaine dans la maison de campagne du négociant D. Labat sont-elles rares ; en fait, l'art de prendre le chocolat dans une tasse accompagnée d'une large soucoupe a pu s'imposer dans les milieux aisés en même temps que ce breuvage : le curé M. d'Urbero, reçoit simultanément de la reine douairière, venue prendre les eaux à Cambo, " une tasse de porcelaine avec son assiette pour prendre le chocolat " et une douzaine de livres de ce produit, tandis que, dès 1736, la manufacture royale de Samadet produit des tasses à chocolat avec soucoupe ³². Pour l'élégant invité d'une collation municipale où le *chocolat de santé* voisine avec le café et le *ponche*, comme pour la religieuse dans sa cellule ou le robuste marin, boire le chocolat implique un conditionnement du corps : ingérer le liquide chaud, produire les gestes mesurés que la tasse et sa soucoupe imposent, ne sont que le produit d'un travail de contrainte, d'un apprentissage difficile comme le rappellent un savoureux dialogue cité par N. Elias et quelques œuvres exécutées par de prompts fusains ou d'habiles pastels : le contrôle de soi confine presque à la raideur chez les buveurs de chocolat croqués dans l'Espagne des années 1760 par M. Tramulles, quand, en dépit de sa solitude, la *Jeune femme prenant son chocolat* agit avec une extrême retenue ³³. J.-L. d'Iharce conseille de procéder ainsi pour servir le chocolat :

Versez le par intervalles dans une tasse de porcelaine, en continuant de le faire mousser, pour une prise à prendre le plus chaud possible. Quelquefois, après l'avoir versé dans la tasse, on le laisse en digestion auprès du feu pendant un quart d'heure ; ce qui est beaucoup meilleur. On y trempe pour l'ordinaire un massépain, ou, ce qui vaut encore mieux, une tranche de pain que l'on fait rôtir.

Le marchand d'étoffes P. Supervielle, un grand amateur de chocolat qui possède cinq chocolatières de cuivre de diverses tailles, s'accorderait avec le médecin gourmand sur le dernier point de cette recette, car, dans sa cuisine, non loin des dits objets, se trouve un *ouvrage de fer servant à faire rôtir le pain* ³⁴.

Le goût pour le chocolat se manifeste aussi sous une forme solide : il intervient notamment dans la confection de crèmes ou de fromages glacés qui apparaissent parfois sur la table des édiles bayonnais ³⁵.

3. 2 Au secours des malades

Tous les chocolats ont aux yeux de la médecine classique de nombreuses qualités, ainsi pour Lémery :

Le chocolat nourrit beaucoup ; il est fortifiant restaurant, propre pour réparer les forces abattues, & pour donner de la vigueur. Il aide à la digestion, il adoucit les humeurs âcres qui tombent sur la poitrine ; il abat les fumées du vin ; il excite les ardeurs de Vénus & il résiste à la malignité des humeurs.

Bien des médecins reprennent cet inventaire de vertus durant tout le XVIII^e siècle et, bien qu'elle appelle à des propos plus nuancés, *L'Encyclopédie...* (" l'usage du chocolat ne mérite ni tout le bien ni tout le mal que l'on en a dit ") s'accorde avec eux sur la grande capacité nourrissante de l'aliment cacaoté ; l'un d'eux, Buc'hoz, en précisant que le chocolat " est un excellent remède contre les irritations lésions de la gorge produites par les temps humides ", légitime un peu plus la présence du chocolat dans la diète des marins soignés à l'hôpital du Boucau ³⁶. Cependant, les propriétés propres aux épices employées dans le chocolat peuvent, aux yeux de certains médecins, s'avérer dommageables, ainsi celles de la vanille qui est réputée extrêmement échauffante ; aussi, le *chocolat de santé*, fabriqué sans aucun aromate, est-il préféré par certains, tel le père de L. Dulivier qui en consomme alors qu'il est malade en 1775 ³⁷.

Adopté précocement par une étroite élite urbaine ou rurale, l'usage du chocolat se diffuse ensuite dans d'autres groupes de la région bayonnaise, ainsi, à la veille de la Révolution, la boisson cacaotée apparaît, au moins occasionnellement, sur les tables d'une partie du petit peuple urbain et des ménages labourdins dotés d'une très honnête aisance ; en revanche, dans le bas Adour landais, la sombre denrée reste réservée, jusqu'au terme de la monarchie, à un cercle étroit d'amateurs fortunés. La diffusion du chocolat s'accompagne d'une légère perte de prestige, néanmoins, la qualité de la façon et des ingrédients mis en œuvre participent au maintien d'une forte distinction par le goût.

L'intégration de cette situation locale à un terrain d'étude plus vaste permet de la caractériser. Si l'attrait précoce pour le chocolat de la part d'une frange de l'élite provinciale sensible aux modes se retrouve dans bien des contrées européennes (ainsi dans la Flandre française ou en Angleterre ³⁸), le degré de pénétration de l'usage du chocolat dans les pratiques de consommations bayonnaises présente une originalité par rapport à la majorité des régions françaises où, comme à Lille, Paris ou Agen, le goût pour le chocolat reste jusqu'à la fin du XVIII^e siècle, l'affaire d'un petit nombre d'amateurs ³⁹. En revanche, cet attrait pour le chocolat et sa popularisation jusque dans les campagnes du Labourd évoque des situations espagnoles, tel l'engouement des madrilènes pour la divine boisson ou d'autres réalités géographiquement plus proches, comme la présence, dans les années 1770, de chocolatières dans la batterie de cuisine d'une bonne maison de Vera de Bidasoa ⁴⁰ ; la proximité spatiale et économique a vraisemblablement joué dans le

développement et la diffusion du goût labourdin et bayonnais pour le chocolat : les liens commerciaux avec le royaume très chrétien facilitant l'adoption du breuvage (les premières livres de chocolat mentionnées en 1670 dans les archives bayonnaises sont espagnoles) puis le maintien de cette mode cacaotée (notamment par l'implantation de négociants bayonnais dans les principales places commerciales espagnoles ⁴¹), tandis que des Basques venus du Sud (Saint-Sébastien, Azcoitia...) participent à l'essor de la chocolaterie à Bayonne et en Labourd (plusieurs des artisans à l'origine de la jurande de 1761 sont nés en Espagne). La faible diffusion du goût pour le chocolat dans le bas Adour landais étaye cette hypothèse du rôle de la proximité avec l'Espagne : l'élite qui l'adopte précocement entretient souvent des relations étroites avec l'économie portuaire bayonnaise ; sa faible diffusion populaire, alors que le café des Iles conquiert jusqu'aux palais des gros paysans, tient peut-être à son coût nécessairement élevé, compte tenu de l'absence de développement, à la différence de ce qui se produit en terres labourdines, d'une chocolaterie villageoise. Reste à s'interroger sur ce contraste productif, mission quasi impossible à moins de s'engager sur le sentier d'hypothèses fragiles, la part de l'absence d'offre dans le non développement du goût pour le chocolat, celle de demande dans l'inexistence d'une chocolaterie et divers facteurs liés à un contexte culturel, étant sans doute inextricablement confondus. Le dynamisme de la chocolaterie spiritaine est indéniable, mais la complexité du phénomène de la diffusion de l'aliment cacaoté dans la région bayonnaise, montre qu'il convient de nuancer son rôle dans l'essor local du chocolat. En regard des autres provinces françaises, l'originalité bayonnaise est atténuée par les succès que connaissent les cafés, de Moka, objet d'attention d'une élite attentive aux modes de la capitale, et des Iles, acteur d'un glissement de l'usage de la boisson caféinée vers des milieux populaires.

À la vanille ou de santé, le chocolat local se décline en de nombreuses variétés et, par un habile négoce combiné à un plaisir d'offrir, se taille une réputation certaine ; qu'elle soit acte social ou médical, sa consommation reste pour l'essentiel jusqu'à la fin du XVIII^e siècle, un art de boire ; cependant, il existe déjà une cuisine du chocolat (glace, crème) qui rappelle celle des traités de confiserie parisiens et peut sembler bien sage à côté de certaines recettes du Nord de l'Italie ⁴².

Evolution du goût, développement et déclin industriel, adaptation de la pratique artisanale, construction d'une mémoire locale, patrimonialisation... la suite de l'aventure chocolatière dans la région bayonnaise est tout aussi appétissante et invite le chercheur à se replonger dans une réflexion cacaotée !■

(*) Doctorant, Centre de Recherches Historiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/Paris.

Notes

- 1 N. Harwich, *Histoire du chocolat*, Paris, Desjonquères, 1992, p.p. 128-129 et 141-142
- 2 Séminaire du 04/05/2001 (EHESS/Paris). Cette expérience, la réalisation d'une recette de chocolat bayonnaise du XVIII^e siècle, qui n'aurait pas eu lieu sans la curiosité insatiable de J.-L. Flandrin, n'a été techniquement possible que grâce à la direction de la Chambre de Métiers des Pyrénées-Atlantiques qui a accepté le projet (Messieurs Cazala et Castel), à F. Jost qui le premier m'a rapproché des artistes du chocolat, à D. L'Hôte, P. Lannemayou et G. Harribey, l'enseignant et les deux apprentis qui ont donné du goût à l'archive.
- 3 M. Curutcharry, M. Douyrou, C. Lanusse et K. Liet, *Le chocolat en Pays Basque*, Bayonne, C.C.I., 1994, f. 11 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3330 (1), J. Dolives, 08/03/1713.
- 4 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3284, S. Dalié, 26/08/1743 ; 3E 3284, A. Lannelongue, 02/07/1743 ; 3E 3825, P. Ducamp, 24/10/1736 ; 3E 4204, J. Tastet, 17/07/1762.
- 5 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4495 (1), M. L'éveillé, 27/05/1769.
- 6 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, H 178, 26/06/1762 et 18/08/1763 ; J. Pontet, " *Les équipages de corsaires bayonnais au XVIII^e siècle.* ", *L'aventure maritime du Golfe de Gascogne à Terre Neuve*, Paris, CTHS, 1995, p. 411.
- 7 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, E 30-34, Hôpital Saint-Léon, 20/05/1768 ; 3E 3960, J.-B. Boccalin, 26/07/1786.
- 8 A. Constantin, *À propos du chocolat de Bayonne*, Bayonne, Ed. du Musée Basque, 1934, p. 5 ; S. J. Terrio, *Crafting the Culture and the History of French Chocolate*, Berkeley/Los Angeles/Londres, California U.P., 2000, p.p. 73-74 ; S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Ed. Abbeville, 1998, p.p. 115-127 ; N. Harwich, *Histoire du chocolat*, Paris, Desjonquères, 1992, p.p.45-63.
- 9 M. Douyrou, *Les Fagalde. Chocolatiers du Pays Basque*. Cambo-Bayonne, Bayonne, CGPBPA, 1996, p.p. 6-7 ; R. Cuzacq, *Triptyque bayonnais. Jambon. Baïonnette. Chocolat de Bayonne*, Mont-de-Marsan, 1949, p. 77 ; M. Curutcharry, M. Douyrou, C. Lanusse et K. Liet, *Le chocolat en Pays Basque*, Bayonne, C.C.I., 1994, f. 12-13 ; H. Léon, *Histoire des Juifs de Bayonne*, Paris, A. Durlacher, 1893, p.p. 69-76.
- 10 Arch. dép. Landes, 3E 5/3, J.-J. Casaunau, 31/12/1728 ;
- 11 R. Cuzacq, *Triptyque bayonnais...*, Mont-de-Marsan, 1949, p.p. 78-79.
- 12 R. Cuzacq, *Triptyque bayonnais...*, Mont-de-Marsan, 1949, p. 77 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 9654, J. Camayor, 06/02/1790 ; 3E 3998, G. Hiribaren, 06/08/1784.
- 13 M. Douyrou, *Les Fagalde. Chocolatiers du Pays Basque*. Cambo-Bayonne, Bayonne, CGPBPA, 1996, p. 7 et p. 17 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, J. Laharrague, 24/02/1787.
- 14 M. Douyrou, *Les Fagalde...*, Bayonne, CGPBPA, 1996, p. 29 et p. 43.

Notes (suite)

- 15 *Dictionnaire portatif de cuisine et de distillation...*, Paris, Vincent, 1767, p. 157 ; T. de Aranzadi, " La pierre à chocolat en Espagne. ", *Revue d'ethnographie et des traditions populaires*, 1920, p. 171 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, J. Laharrague, 24/02/1787 ; 3E 3554, M. Mengou, 06/06/1777 ; 3E 4513, D. Laharrague, 13/02/1786 ; M. Curutcharry..., *Le chocolat...*, Bayonne, C.C.I., 1994, f. 13 ; " Chocolat ", *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné...(1751-1777)*, Marsanne, Redon, Cd-Rom ; Arch. mun. Bayonne, ms 321, XIX^e siècle.
- 16 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3554, M. Mengou, 06/06/1777 ; Massialot, *Nouvelle instruction pour les confitures...*, Paris, C. Prudhomme, 1713, p. 308 ; A. Gallais, *Monographie du cacao ou manuel de l'amateur de chocolat...*, Paris, Debaue et Gallais, 1827, p. 200.
- 17 Arch. mun. Bayonne, ms 665, 08/1765 ; H. Léon, *Histoire des Juifs de Bayonne*, Paris, A. Durlacher, 1893, p. 72.
- 18 S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Ed. Abbeville, 1998, p.p. 120-122 ; " Cacao ", *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné...(1751-1777)*, Marsanne, Redon, Cd-Rom ; Arch. mun. Bayonne, ms 325, XIX^e siècle ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, J. Laharrague, 24/02/1787 (le prix du caraque équivaut à cent quatre-vingt-douze pour cent de celui du Maragnon).
- 19 L. Lémery, *Traité des aliments*, 2^e édition, Paris, Pierre Witte, 1705, p. 514 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, 26/10/1787.
- 20 F. Jaupart, " L'activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIII^e siècle. ", *BSSLA Bayonne*, 1966, p. 348 ; S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Ed. Abbeville, 1998, p.p. 125-127 ; Arch. mun. Bayonne, 6F9, An II (le prix du martiniquais est de plus de soixante-quatre pour cent plus cher).
- 21 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3366 (1), M. Puyoo, 29/05/1745 ; 3E 4514, 26/10/1787 ; S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Ed. Abbeville, 1998, p.p. 122-125 ; A. Gallais, *Monographie du cacao ou manuel de l'amateur de chocolat...*, Paris, Debaue et Gallais, 1827, p. 110 ; Arch. mun. Bayonne, ms 325, XIX^e siècle.
- 22 Arch. mun. Bayonne, CC 335, 21/07/1776 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, J. Laharrague, 24/02/1787.
- 23 L. Febvre, " *Leçon d'ouverture au Collège de France.* " (1933), *Combats pour l'histoire*, Paris, A. Colin, 1992, p. 15.
- 24 Arch. mun. Bayonne, ms 665, 08/1767 ; CC 335, 19/04/1783 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, 02/07/1787 ; E. Gaspard-David, *L'homme et la ronde des épices*, Lyon, ARPPAM, 1996, p. 82 et p. 86 ; " Chocolat ", *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné...(1751-1777)*, Marsanne, Redon, Cd-Rom ; Arch. dép. Aude, 2L 102, An II.
- 25 J.-L. d'Iharce, *Erreurs populaires sur la médecine*, Paris, Mequignon, 1783, p. 117.
- 26 P. Hourmat, " *Contribution à l'histoire du chocolat de Bayonne.* ", *Chocolat Bayonne*, Biarritz, J&D, 1997, p. 31.
- 27 Arch. mun. Bayonne, ms 665, 08/1761 et 05/1763.
- 28 Arch. dép. Aude, 7L 55, An II ; 2L 102, An II.

Notes (suite)

- 29 Grimod de la Reynière, *Almanach des gourmands*, Paris, Maradan, 1806, p. 250 ; Arch. mun. Bayonne, HH 283, p. 8 ; P. Hourmat, " *Contribution à l'histoire du chocolat de Bayonne* ", *Chocolat Bayonne*, Biarritz, J&D, 1997, p. 30.
- 30 M. Figeac, *La douceur des Lumières. Noblesse et art de vivre en Guyenne au XVIII^e siècle*, Bordeaux, Mollat, 2001, p. 168.
- 31 Arch. mun. Bayonne, ms 145.
- 32 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4517, 7/03/1790 ; M. Douyrou, *Les Fagalde...*, Bayonne, CGBPBA, 1996, p. 31 ; R. Cuzacq, *Triptyque bayonnais...*, Mont-de-Marsan, 1949, p. 79.
- 33 Arch. mun. Bayonne, CC 335, 27/09/1783 ; N. Elias, *La civilisation des mœurs* (1939), Paris, P.Pocket, 1976, p. 143 : " - Eh pour le coup, comme tout le monde ; il [le café] était brûlant, je le versai par petites parties de ma tasse dans ma soucoupe. / - Eh bien, vous fîtes comme ne fit sûrement personne : tout le monde boit son café dans sa tasse, et jamais dans sa soucoupe... " ; S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Ed. Abbeville, 1998, p. 134 et p. 140.
- 34 J.-L. d'Iharce, *Erreurs populaires sur la médecine*, Paris, Mequignon, 1783, p. 118 ; Arch. mun. Bayonne, ms 145, P. Supervielle, 14/05/1732.
- 35 Arch. mun. Bayonne, CC 322, 13/09/1731 ; CC 335, 30/09/1782.
- 36 L. Lémery, *Traité des aliments*, 2^e édition, Paris, Pierre Witte, 1705, p. 513 ; L. Lémery, *Traité des aliments*, 2^e édition, Paris, Pierre Witte, 1705, p. 514 ; Buc'hoz cité par A. Gallais, *Monographie du cacao...*, Paris, Debauve et Gallais, 1827, p. 164 ; " *Chocolat* ", *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné...*(1751-1777), Marsanne, Redon, Cd-Rom.
- 37 Savary des Bruslons, *Dictionnaire universel de commerce...*, Copenhague, 1759, p. 1098 ; " *Chocolat* ", *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné...*(1751-1777), Marsanne, Redon, Cd-Rom ; Arch. mun. Bayonne, HH 282, 10/07/1775.
- 38 L. Trénard, " *L'alimentation en Flandre Française au XVIII^e siècle* ", *L'alimentation et ses problèmes*, CTHS Tours 1968, Paris, BN, 1971, p. 93 ; L. Weatherill, *Consumer behaviour and material culture in Britain 1660-1760*, Londres et New York, Routledge, 1996, p. 131.
- 39 A. Pardailhé-Galabrun, *La naissance de l'intime...*, Paris, 1988, p. 301 ; P. Guignet, *Vivre à Lille sous l'Ancien Régime*, Paris, Perrin, 1999, p. 258 ; F. Duhart, " *La table agenaise au XVIII^e siècle* ", *Revue de l'Agenais*, 2001, p. 100.
- 40 M. M. Martínez Llopis, *Historia de la gastronomía española* (1989), Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 296 ; S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Ed. Abbeville, 1998, p. 139 ; Julio Caro Baroja, *De la vida rural vasca*, Saint-Sébastien, Txertoa, 1986, p. 158.
- 41 A.-M. Azcona Guerra, " *La presencia de la minoría bayonesa en la dinamica del comercio franco-español del siglo XVIII* ", *Hispania*, 1999, p. 962.
- 42 S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Ed. Abbeville, 1998, p. 145.